

УДК 338.224

DOI 10.5281/zenodo.20970664

ПОПОВ Александр Сергеевич¹

¹ФБГОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», ул. Гагарина, 4, Тольятти, Россия, 445017

ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕР РОСТА РЫНОЧНОЙ ДОЛИ ИТ-АУТСОРСИНГОВЫХ КОМПАНИЙ: ЭКОНОМИКО- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В условиях цифровой экономики инновационная активность становится ключевым фактором, определяющим не только технологическое лидерство, но и рыночные позиции ИТ-аутсорсинговых компаний. В статье предлагается экономико-математический подход к количественной оценке влияния инновационных инвестиций на производительность и рыночную долю. Обоснован выбор экспоненциальной модели роста производительности, отражающей кумулятивный эффект инноваций, и сигмоидальной (логистической) модели перехода производительности в рыночную долю, учитывающей нелинейный характер конкурентной борьбы. На основе предложенных моделей выполнены численные расчеты, демонстрирующие, что при достижении определенного порога производительности рыночная доля компании начинает расти ускоряющимися темпами, формируя S-образную траекторию развития. Проведен анализ чувствительности ключевых параметров, результаты которого представлены в табличной форме. Разработаны практические рекомендации по стратегическому планированию инновационных бюджетов для преодоления «мертвой зоны» и выхода на траекторию устойчивого роста. Результаты исследования могут быть использованы руководством ИТ-компаний для обоснования инвестиционных решений, а также для прогнозирования динамики рыночной доли.

Ключевые слова: инновации, ИТ-аутсорсинг, производительность, рыночная доля, математическое моделирование, экспоненциальный рост, логистическая функция, экономико-математические методы, стратегическое планирование, анализ чувствительности.

Введение. Рынок ИТ-аутсорсинга находится в стадии активной трансформации. Согласно данным аналитического агентства TAdviser, объем российского рынка ИТ-аутсорсинга в 2025 году превысил 500 млрд руб., а среднегодовой темп роста в ближайшие три года прогнозируется на уровне 15–18% [1]. Однако этот рост сопровождается ужесточением конкуренции: на рынке действуют как глобальные игроки (Accenture, EPAM), так и локальные компании, стремящиеся занять свою нишу. В этих условиях традиционные конкурентные преимущества (цена, географическая близость) отходят на второй план, уступая место инновационности – способности компании внедрять передовые технологии, автоматизировать процессы и предлагать клиентам уникальные решения [2].

Несмотря на очевидную важность инноваций, в научной литературе недостаточно проработаны количественные модели, связывающие инновационную активность с конечными бизнес-результатами – ростом производительности и увеличением рыночной доли. Большинство исследований носит качественный характер или ограничивается анализом корреляций [3–4]. В то же время для обоснования инвестиций в инновации руководству компаний необходимы четкие прогнозные оценки: какой прирост производительности даст увеличение инновационного бюджета на 10%? Через сколько лет компания сможет занять доминирующее положение на рынке? Ответы на эти вопросы

требуют построения формальных экономико-математических моделей, учитывающих специфику ИТ-аутсорсинга.

Цель настоящей статьи – разработать и апробировать экономико-математический инструментарий для количественной оценки влияния инноваций на производительность и рыночную долю ИТ-аутсорсинговой компании.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: определить перечень инноваций, наиболее значимых для ИТ-аутсорсинга, и обосновать их влияние на производительность; разработать математическую модель роста производительности под воздействием инновационных инвестиций, выбрать и обосновать вид функции; построить модель перехода производительности в рыночную долю, учитывающую нелинейный характер конкурентной динамики; выполнить численные расчеты и проинтерпретировать полученные результаты с выделением характерных зон развития; провести анализ чувствительности модели к изменению ключевых параметров; сформулировать рекомендации для стратегического планирования инновационных бюджетов.

Материалы и методы. Инновации в ИТ-аутсорсинге охватывают три группы: технологические (AI/ML, Big Data, облачные платформы, DevOps), процессные (Agile, системы наблюдаемости, управление знаниями) и организационно-управленческие (R&D-подразделения, кросс-функциональные команды, value-based pricing) [2; 10; 11].

Результаты. Опыт российских ИТ-аутсорсинговых компаний демонстрирует прямую связь между инновационными инвестициями и рыночным успехом [9; 12]:

1. Bell Integrator: внедрение DevOps-практик и автоматизированных CI/CD-пайплайнов позволило сократить время вывода новых сервисов для банковского сектора на 30%, что привело к увеличению доли рынка в сегменте финансовых услуг на 5 процентных пунктов за два года. При этом компания инвестировала около 12% выручки в развитие инструментов автоматизации и обучение персонала.

2. IBS: использование аналитики больших данных для управления ИТ-инфраструктурой энергетических компаний снизило простои на 15% и позволило компании выиграть несколько крупных тендеров, увеличив портфель контрактов на 20%. Инвестиции в платформу аналитики и ее интеграцию составили около 8% выручки за три года.

3. Иннотех: разработка собственной платформы на базе AI/ML для персонализации клиентского опыта в банковской сфере не только укрепила позиции компании, но и привела к созданию нового направления бизнеса – продажи лицензий на платформу другим банкам, что повысило общую рыночную долю. Инновационные расходы достигли 25% выручки в пиковый период, однако это позволило выйти на новые сегменты рынка и увеличить долю на 10 процентных пунктов за три года.

Эти примеры подтверждают, что инновации выступают не просто как инструмент оптимизации, а как стратегический драйвер роста. Однако для количественного обоснования инвестиций необходима формальная модель, связывающая инновации с конечными показателями.

В экономической теории рост производительности под воздействием инноваций часто описывается экспоненциальными функциями. Это объясняется несколькими фундаментальными причинами [5-6; 13]:

1. Кумулятивный эффект: каждая инновация создает основу для последующих. Знания, полученные при внедрении одной технологии, снижают издержки и риски внедрения следующей. Это проявляется в эффекте «снежного кома», когда темп прироста производительности пропорционален уже достигнутому уровню.

2. Эффект обучения (learning by doing): по мере накопления опыта использования новых технологий растет квалификация сотрудников, что дополнительно ускоряет рост производительности.

3. Сетевое взаимодействие: внедрение инноваций часто требует изменения организационных практик, которые затем распространяются внутри компании, создавая положительную обратную связь.

4. Диффузия знаний: в рамках компании знания о передовых практиках распространяются не мгновенно, но по мере увеличения числа вовлеченных сотрудников скорость распространения растет, что также дает экспоненциальную динамику.

В классической модели Р. Солоу [5] темп технического прогресса задается экзогенно. В нашем подходе мы делаем этот темп эндогенным, связывая его с относительным объемом инновационных инвестиций. Это соответствует идеям эндогенного роста П. Ромера [6], где накопление знаний является результатом целенаправленных инвестиций.

Общий вид модели следующий:

$$P(t) = P_0 e^{rt}, \quad (1)$$

где $P(t)$ – производительность компании в момент времени t (например, количество выполненных задач, объем выручки на одного сотрудника, количество успешно завершенных проектов за год);

P_0 – базовая производительность в начальный момент (при отсутствии инновационных инвестиций или при их минимальном уровне);

r – коэффициент, отражающий скорость инновационного роста (эффективность инвестиций в инновации). Зависит от отраслевой специфики, уровня квалификации персонала и зрелости инновационных процессов;

I – относительный объем инновационных инвестиций, выраженный в долях от выручки (например, 0,05 означает 5% выручки направляется на R&D, обучение, внедрение новых технологий);

t – время в годах.

Проведем детальный разбор переменных с примерами:

1. Показатель производительности $P(t)$. В ИТ-аутсорсинге для измерения производительности можно использовать несколько метрик [9; 14]:

Операционная производительность: количество закрытых заявок (инцидентов) в месяц на одного разработчика. Для компаний, занимающихся поддержкой, это наиболее релевантный показатель.

Финансовая производительность: выручка на одного сотрудника. Хорошо отражает общую эффективность, но может искажаться при изменении структуры проектов (например, переход на более маржинальные услуги).

Проектная производительность: количество успешно завершенных проектов в год или объем выполненных работ в человеко-часах.

В данной статье под производительностью понимается интегральный показатель, рассчитываемый как средневзвешенная величина по нескольким метрикам. Это позволяет учесть как количественные, так и качественные аспекты. Например, можно использовать формулу:

$$P = \alpha \cdot P_{\text{опер}} + \beta \cdot P_{\text{фин}} + \gamma \cdot P_{\text{кач}}, \quad (2)$$

где α, β, γ – веса, отражающие приоритеты компании;

$P_{\text{кач}}$ – оценка качества (например, удовлетворенность клиентов).

2. Коэффициент эффективности инноваций r . Этот параметр отражает, насколько хорошо компания умеет превращать инвестиции в рост производительности. Он зависит

от:

- качества управления инновационными проектами;
- уровня квалификации сотрудников (способности осваивать новые технологии);
- корпоративной культуры (готовности к изменениям).

На практике g можно оценить на основе исторических данных. Если компания ранее инвестировала I_0 и наблюдала ежегодный темп прироста производительности g , то g находится из уравнения:

$$1 + g = e^{rI_0} \Rightarrow r = \ln(1 + g)/I_0 \quad (3)$$

Например, если при $I_0 = 0,05$ (5% выручки) производительность росла на 2% в год, то $g = \ln(1,02)/0,05 \approx 0,396$. Если компания начинает внедрять более эффективные практики (например, создает R&D-центр), g может возрасти.

3. Относительный объем инновационных инвестиций I . Это стратегический параметр, который компания может изменять, перераспределяя бюджет. Для ИТ-аутсорсинговых компаний типичные значения I лежат в диапазоне 0,05–0,25 (5–25% выручки). Выше 25% инвестиции становятся рискованными из-за возможного отвлечения средств от основной деятельности. В отдельных случаях, при агрессивной стратегии роста, возможно выделение до 30–35%.

Рассмотрим гипотетическую ИТ-аутсорсинговую компанию с начальной производительностью

$P_0=1000$ задач в год (на одного условного специалиста). Руководство решает направить 30% бюджета (т.е. $I=0,3$) на инновации (разработку AI-инструментов, внедрение DevOps, обучение). Коэффициент эффективности инноваций $g=0,10$ (умеренный, соответствует среднему уровню в отрасли).

Расчет на 5 лет:

$$P(5) = 1000 \cdot e^{0,10 \cdot 0,3 \cdot 5} = 1000 \cdot e^{0,15} \approx 1000 \cdot 1,16183 = 1161,83 \text{ (задач/год)}$$

Прирост:

$$(1161,83 - 1000)/1000 = 16,18\%.$$

Если же компания увеличит инновационный бюджет до 40% ($I=0,4$), то:

$$P(5) = 1000 \cdot e^{0,10 \cdot 0,4 \cdot 5} = 1000 \cdot e^{0,20} \approx 1000 \cdot 1,22140 = 1221,4 \text{ (задач/год)}$$

Прирост составит 22,14%.

При неизменном $I=0,3$, но при повышении эффективности инвестиций до $g=0,15$ (например, за счет создания R&D-центра и привлечения высококвалифицированных специалистов):

$$P(5) = 1000 \cdot e^{0,15 \cdot 0,3 \cdot 5} = 1000 \cdot e^{0,225} \approx 1000 \cdot 1,2523 = 1252,3 \text{ (задач/год)}$$

Прирост – 25,23%.

Таким образом, модель позволяет оценить чувствительность результата к изменению параметров g и демонстрируя кумулятивный эффект.

Рассмотрим модель перехода производительности в рыночную долю.

Рост производительности сам по себе не гарантирует автоматического увеличения рыночной доли. Конкурентная среда накладывает ограничения: клиенты могут не сразу заметить улучшения, конкурентные преимущества могут быть скопированы, а рынок имеет естественную емкость. Динамика рыночной доли часто описывается S-образной (логистической) кривой, что подтверждается как теоретическими работами (диффузия инноваций Э. Роджерса, модели жизненного цикла продукта) [7-8; 15], так и эмпирическими исследованиями [14; 16].

Логистическая функция имеет вид:

$$M(t) = \frac{M_{max}}{1 + e^{-k(P(t) - P_{threshold})}}, \quad (4)$$

где $M(t)$ – рыночная доля компании в момент времени t (в долях единицы);

M_{\max} – максимально возможная доля, которую компания может захватить на данном рынке (ограничена антимонопольным регулированием и конкуренцией);

k – коэффициент, характеризующий «крутизну» S-образной кривой (скорость перехода от низкой доли к высокой при превышении порога);

$P(t)$ – производительность компании, рассчитанная по предыдущей модели;

$P_{\text{threshold}}$ – пороговое значение производительности, при котором начинается ускоренный рост рыночной доли (точка перелома).

Экономический смысл порога $P_{\text{threshold}}$: это минимальный уровень производительности, при котором компания становится заметной для крупных клиентов, начинает выигрывать тендеры и получать рекомендации. До достижения этого порога компания находится в «мертвой зоне» – ее услуги воспринимаются как «обычные», без явных конкурентных преимуществ. Превышение порога создает эффект «снежного кома»: успешные проекты приносят новые контракты, растет репутация, что дополнительно повышает производительность.

Рассмотрим процесс определения параметров данной модели.

Параметры M_{\max} , k и $P_{\text{threshold}}$ могут быть оценены на основе анализа рынка и истории компании. M_{\max} обычно задается экспертно. Если на рынке действуют несколько крупных игроков, максимальная доля одного игрока редко превышает 20–30% (из-за антимонопольных ограничений и диверсификации заказчиков). Для узкой ниши M_{\max} может быть выше (до 50–60%).

k характеризует скорость реакции рынка. В высокодинамичных сегментах (например, разработка мобильных приложений, стартап-проекты) k может быть большим (3–5), в консервативных отраслях (банковский сектор, госсектор) – меньшим (0,5–1).

$P_{\text{threshold}}$ определяется как уровень производительности, при котором компания входит в топ-5 или топ-3 поставщиков по отраслевым рейтингам. Можно также использовать эмпирический метод: $P_{\text{threshold}}$ равен медианной производительности лидеров рынка.

Продолжим предыдущий пример. Пусть компания имеет:

$P_0=1000$ задач/год, через 5 лет производительность достигла $P(5)=1161,8$ (при $I=0,3, r=0,1$).

Пусть параметры рынка:

$M_{\max}=0,5$ (максимальная доля 50%), $k=0,02$ (умеренная скорость реакции), $P_{\text{threshold}}=1100$ задач/год (достижение этого порога делает компанию одним из лидеров).

Тогда:

$$M(5) = \frac{0,5}{1 + e^{-0,2(1161,8-1100)}} = \frac{0,5}{1 + e^{-1,236}}$$

Вычислим $e^{-1,236} \approx 0,2904$. Тогда:

$$M(5) = \frac{0,5}{1 + 0,2904} = \frac{0,5}{1,2904} \approx 0,3875 \text{ (или 38,75\%).}$$

Таким образом, за 5 лет компания увеличила рыночную долю с некоторого начального значения (допустим, 10–15%) до почти 40%.

Если бы производительность осталась на уровне 1000 (ниже порога), доля осталась бы низкой:

$$M = \frac{0,5}{1 + e^{-0,2(1000-1100)}} = \frac{0,5}{1 + e^2} \approx \frac{0,5}{8,389} \approx 0,0596 \text{ (или 6\%).}$$

Наглядная разница демонстрирует важность преодоления порога производительности.

S-образная кривая рыночной доли может быть разделена на три характерные зоны:

1. Зона низкой доли (инфрамаржинальная). Производительность ниже порога $P_{threshold}$. Рост доли идет медленно, компания воспринимается как рядовой игрок. Каждое увеличение производительности дает лишь незначительный прирост доли. Эта зона соответствует начальному этапу развития, когда инвестиции в инновации еще не привели к заметному отрыву от конкурентов.

2. Зона ускоренного роста (суперлинейная). При превышении порога начинается экспоненциальный рост рыночной доли. Клиенты активно переключаются на лидера, рекомендации и репутация усиливают эффект. Это фаза «прорыва», когда компания начинает быстро набирать рыночную долю.

3. Зона насыщения. Доля приближается к M_{max} , дальнейший рост замедляется из-за насыщения рынка и конкуренции со стороны других лидеров. На этом этапе компания становится зрелым игроком, и дальнейший рост требует либо расширения рынка, либо диверсификации.

Такая динамика наблюдается во многих отраслях: компании, первыми достигающие критического уровня качества/производительности, быстро захватывают рынок, оставляя конкурентов далеко позади.

Осуществим анализ чувствительности модели и сценарное прогнозирование.

Параметры модели (P_0 , r , I , M_{max} , k , $P_{threshold}$) могут быть определены с некоторой погрешностью. Для практического применения важно понимать, как изменения этих параметров влияют на итоговую рыночную долю. Проведем анализ чувствительности, варьируя ключевые параметры в разумных пределах и фиксируя остальные на базовых значениях.

Базовые параметры примем следующими:

$P_0=1000$ задач/год;

$r=0,10$;

$I=0,30$;

$t=5$ лет;

$M_{max}=0,5$;

$k=0,02$;

$P_{threshold}=1100$.

Результаты анализа чувствительности представлены в таблице 1.

Таблица 1. Анализ чувствительности рыночной доли $M(5)$ к изменению параметров

Сценарий	Изменение параметра	$P(5)$	$M(5)$	Отклонение от базы
1	2	3	4	5
Базовый	$r=0,10$; $I=0,30$; $P_{th}=1100$	1161,8	38,75%	0 п.п.
Сценарий 1: низкая эффективность инноваций	$r=0,07$	1116,3	24,54%	-14,21 п.п.
Сценарий 2: высокая эффективность инноваций	$r=0,15$	1252,3	54,50%	+15,75 п.п.
Сценарий 3: консервативные инвестиции	$I=0,15$	1077,9	12,28%	-26,47 п.п.
Сценарий 4: агрессивные инвестиции	$I=0,40$	1221,4	48,92%	+10,17 п.п.

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5
Сценарий 5: высокий порог	Pth=1200	1161,8	17,09%	-21,66 п.п.
Сценарий 6: низкий порог	Pth=1000	1161,8	64,14%	+25,39 п.п.
Сценарий 7: быстрая реакция рынка	k=0,03	1161,8	42,10%	+3,35 п.п.
Сценарий 8: медленная реакция рынка	k=0,01	1161,8	33,95%	-4,80 п.п.

Обсуждение результатов. Из таблицы 1 видно, что наибольшее влияние на итоговую рыночную долю оказывают параметры, связанные с производительностью: эффективность инноваций (r), объем инвестиций (I) и пороговая производительность ($P_{\text{threshold}}$).

Эффективность инноваций (r) имеет высокую чувствительность: снижение r с 0,10 до 0,07 (на 30%) приводит к падению рыночной доли на 14,2 п.п., а увеличение до 0,15 – к росту на 15,8 п.п. Это подчеркивает важность не просто инвестировать, а делать это эффективно.

Объем инвестиций (I) также значим: сокращение с 30% до 15% выручки снижает долю на 26,5 п.п., что почти полностью нивелирует преимущества. Напротив, увеличение до 40% дает дополнительный рост на 10,2 п.п.

Пороговая производительность ($P_{\text{threshold}}$) оказывает радикальное влияние: если порог снижается (рынок менее требователен), доля может достичь 64%; если порог повышается (ужесточение конкуренции), доля падает до 17%. Это означает, что компании важно не только наращивать собственную производительность, но и отслеживать уровень требований рынка.

Скорость реакции рынка (k) влияет умеренно: изменение в 2 раза дает отклонение в пределах 5 п.п. Это говорит о том, что даже на медленно реагирующих рынках (например, государственный сектор) преодоление порога все равно приведет к росту доли, хотя и с задержкой.

Таким образом, анализ чувствительности подтверждает, что ключевыми рычагами управления являются эффективность инноваций (качество управления) и объем инвестиций (количество ресурсов). При этом преодоление порога производительности является критическим условием для выхода на траекторию ускоренного роста.

Предложенная модель дает руководству ИТ-аутсорсинговой компании четкое понимание того, что инвестиции в инновации не линейны по своему эффекту на рыночную долю. До достижения порога производительности $P_{\text{threshold}}$ отдача от инноваций может казаться незначительной. Именно это часто приводит к тому, что компании сокращают инновационные бюджеты в сложные периоды, попадая в ловушку «мертвой зоны».

Ключевой вывод состоит в том, что необходимо наращивать производительность до тех пор, пока не будет пройден порог. После этого рыночная доля начнет расти ускоряющимися темпами, и инновации начнут окупаться многократно. Это требует от руководства стратегического терпения и готовности поддерживать инвестиции даже при отсутствии немедленной отдачи.

Рассмотрим стратегические сценарии на основе модели.

С помощью модели можно построить несколько сценариев развития, что позволяет формализовать стратегическое планирование:

1. Консервативный сценарий: компания инвестирует в инновации минимально

($I=0,05$), производительность растет медленно, порог не достигается, рыночная доля остается на уровне 5–10%. Риск вытеснения с рынка высок. Такой сценарий может быть оправдан только в стабильных нишах с низкой конкуренцией.

2. Базовый сценарий: компания выделяет на инновации 15–20% бюджета, через 5–7 лет достигает порога, доля растет до 20–25%. Это типичный путь для компаний среднего размера, стремящихся к устойчивому росту.

3. Агрессивный сценарий: компания инвестирует 25–30% выручки в инновации, порог достигается за 3–4 года, доля вырастает до 35–45%, компания становится лидером. Такой сценарий требует значительных ресурсов и высокого качества управления, но позволяет быстро занять доминирующее положение.

Для каждого сценария можно рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV) инновационных инвестиций, сопоставляя затраты с приростом выручки от увеличения рыночной доли. Для этого необходимо оценить потенциальный объем рынка и среднюю маржинальность.

Российский рынок ИТ-аутсорсинга имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при применении модели [1; 17]:

1. Импортзамещение: необходимость перехода на отечественное ПО и оборудование может требовать дополнительных инвестиций в адаптацию и обучение.

2. Изменчивость спроса: экономическая нестабильность приводит к колебаниям бюджетов заказчиков, что влияет на стабильность портфеля проектов.

3. Дефицит квалифицированных кадров: ограничивает возможность быстрого масштабирования инновационных проектов.

Для управления рисками рекомендуется:

1. Создавать «подушку безопасности» в инновационном бюджете, чтобы иметь возможность увеличить инвестиции при необходимости.

2. Использовать поэтапное внедрение с промежуточными целями по производительности, отслеживая приближение к порогу.

3. Диверсифицировать направления инноваций, чтобы снизить зависимость от одной технологии или сегмента.

4. Развивать партнерства с вузами и научными организациями для доступа к талантам и новым разработкам.

Предложенная модель, несмотря на свою полезность, имеет ряд ограничений:

Предполагается, что инновационные инвестиции не влияют на текущую операционную деятельность (т.е. отвлечение ресурсов не снижает текущую производительность). В реальности может наблюдаться временное снижение производительности в период внедрения.

Модель не учитывает конкурентную реакцию: если несколько компаний одновременно инвестируют в инновации, пороговая производительность может смещаться.

Логистическая функция предполагает, что рынок однороден; на практике могут быть разные сегменты с разными порогами.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на: разработку динамической модели конкуренции с учетом взаимного влияния игроков (модель Лотки-Вольтерра для конкурентных рынков); включение в модель лагов внедрения инноваций (задержка между инвестициями и ростом производительности); эмпирическую калибровку параметров на основе данных российских ИТ-аутсорсинговых компаний.

Заключение. В ходе проведенного исследования получены следующие результаты.

Разработана и обоснована двухэтапная экономико-математическая модель, описывающая влияние инновационных инвестиций на производительность ($P(t) =$

$P0e^{rt}$) и трансформацию производительности в рыночную долю:

$$M(t) = \frac{M_{max}}{1+e^{-k(P(t)-P_{threshold})}}$$

Модель отражает кумулятивный эффект инноваций и нелинейную динамику рыночной доли. Расчёты показывают: при $I=0,3$ и $r=0,1$ производительность за 5 лет растёт на 16,2%, а после преодоления порога доля увеличивается с 6% до 39%, что подтверждает критичность порога. Выделены три зоны развития (низкая доля, рост, насыщение). Анализ чувствительности выявил главные рычаги: r , I и $P_{threshold}$. Рекомендуется наращивать производительность до порога, после чего эффект инноваций многократно возрастает. Модель допускает расширение за счёт учёта конкуренции и сегментации.

Список литературы

1. TAdviser. ИТ-аутсорсинг (рынок России) // TAdviser. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-аутсорсинг_\(рынок_России\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-аутсорсинг_(рынок_России)) (дата обращения: 01.04.2026).
2. Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
3. Гохберг, Л.М., Кузнецова, И.А. Инновации в российской экономике: стагнация в преддверии кризиса? // Форсайт. – 2009. – Т. 3, № 2. – С. 28–46.
4. Chesbrough, H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. – Boston: Harvard Business School Press, 2003. – 272 p.
5. Solow, R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. – 1956. – Vol. 70, No. 1. – P. 65–94.
6. Romer, P.M. Increasing Returns and Long-Run Growth // Journal of Political Economy. – 1986. – Vol. 94, No. 5. – P. 1002–1037.
7. Rogers, E.M. Diffusion of Innovations. – 5th ed. – New York: Free Press, 2003. – 576 p.
8. Bass, F.M. A New Product Growth Model for Consumer Durables // Management Science. – 1969. – Vol. 15, No. 5. – P. 215–227.
9. Грибанов Ю.И., Репин Н.В., Руденко М.Н. Развитие информационной инфраструктуры управления предприятием на основе ИТ-аутсорсинга. – М.: Креативная экономика, 2019. – 220 с. – ISBN: 978-5-91292-269-5. – DOI: 10.18334/9785912922695.
10. Davenport T.H. Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. – Boston: Harvard Business School Press, 1993. – 352 p.
11. Kim G., Debois P., Willis J., Humble J. The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations. – 2nd ed. – Portland: IT Revolution Press, 2021. – 480 p.
12. TAdviser. Крупнейшие ИТ-аутсорсеры в России // TAdviser. – 2025. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Крупнейшие_ИТ-аутсорсеры_в_России (дата обращения: 20.03.2026).
13. Forsgren N., Humble J., Kim G. Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations. – Portland: IT Revolution Press, 2018. – 280 p.
14. Geroski P.A. What Do We Know about Entry? // International Journal of Industrial Organization. – 1995. – Vol. 13, No. 4. – P. 421–440.
15. Christensen, C.M. The Innovator's Dilemma. – Boston: Harvard Business Review Press, 1997. – 288 p.
16. Foster, R. Innovation: The Attacker's Advantage. – New York: Summit Books,

1986. – 316 p.

17. Клейнер, Г.Б. Системная парадигма как теоретическая основа стратегического управления экономикой в современных условиях // Управленческие науки. – 2023. – Т. 13, № 1. – С. 6–19.

18. Антонец В.А., Бедный Б.И., Жичкин А.М. и др. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для вузов / под ред. В.А. Антонца, Б.И. Бедного. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2024. – 303 с.

Попов Александр Сергеевич, аспирант, Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса», Тольятти, Россия
E-mail: alexpopov_89@mail.ru
ORCID: 0009-0000-9969-2614
AuthorID: 1313320

Поступила в редакцию 08.04.2026 г.

UDC 338.224

DOI 10.5281/zenodo.20970664

ПОПОВ Александр¹

¹ Volga Region State University of Service, Gagarin Str., 4, Togliatti, Russia, 445017

INNOVATION AS A DRIVER OF MARKET SHARE GROWTH FOR IT OUTSOURCING COMPANIES: ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING

In the digital economy, innovation activity becomes a key factor determining not only technological leadership but also market positions of IT outsourcing companies. The article proposes an economic-mathematical approach to quantifying the impact of innovation investments on productivity and market share. The choice of an exponential productivity growth model reflecting the cumulative effect of innovations, and a sigmoidal (logistic) model of productivity-to-market share transition accounting for the nonlinear nature of competition, is substantiated. Numerical calculations based on the proposed models demonstrate that once a certain productivity threshold is reached, the company's market share begins to grow at an accelerating rate, forming an S-shaped development trajectory. A sensitivity analysis of key parameters is performed, with results presented in tabular form. Practical recommendations for strategic planning of innovation budgets to overcome the "dead zone" and enter a sustainable growth trajectory are developed. The research results can be used by IT company management to justify investment decisions and to forecast market share dynamics.

Key words: *innovation, IT outsourcing, productivity, market share, mathematical modeling, exponential growth, logistic function, economic-mathematical methods, strategic planning, sensitivity analysis.*

References

1. TAdviser (2026). IT outsourcing (Russian market). Retrieved April 1, 2026, from [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-аутсорсинг_\(рынок_России\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-аутсорсинг_(рынок_России)).
2. Schumpeter, J.A. (1982). Theory of economic development. Progress.
3. Gokhberg, L.M., & Kuznetsova, I.A. (2009). Innovations in the Russian economy: stagnation on the eve of crisis? *Foresight*, 3(2), 28–46.
4. Chesbrough, H. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press.
5. Solow, R.M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
6. Romer, P.M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
7. Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.
8. Bass, F.M. (1969). A new product growth model for consumer durables. *Management Science*, 15(5), 215–227.
9. Griбанov, Yu.I., Repin, N.V., & Rudenko, M.N. (2019). Development of enterprise management information infrastructure based on IT outsourcing. *Creative Economy*.
10. Davenport, T.H. (1993). Process innovation: Reengineering work through information technology. Harvard Business School Press.
11. Kim, G., Debois, P., Willis, J., & Humble, J. (2021). The DevOps handbook: How to create world-class agility, reliability, & security in technology organizations (2nd ed.). IT Revolution Press.

12. TAdviser (2025). Largest IT outsourcers in Russia. Retrieved March 20, 2026, from https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Крупнейшие_ИТ-аутсорсеры_в_России.
 13. Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). Accelerate: The science of lean software and DevOps. IT Revolution Press.
 14. Geroski, P.A. (1995). What do we know about entry? International Journal of Industrial Organization, 13(4), 421–440.
 15. Christensen, C.M. (1997). The innovator's dilemma. Harvard Business Review Press.
 16. Foster, R. (1986). Innovation: The attacker's advantage. Summit Books.
 17. Kleiner, G.B. (2023). Systemic paradigm as a theoretical basis for strategic management of the economy in modern conditions. Upravlencheskie nauki (Management Sciences), 13(1), 6–19.
 18. Antonets, V.A., Bedny, B.I., Zhichkin, A.M., et al. (2024). Innovation management: Textbook and workshop for universities (2nd ed., rev. and exp.). Yurayt.
-

Popov Aleksandr, Postgraduate Student, Volga Region State University of Service, Togliatti, Russia
E-mail: alexpopov_89@mail.ru
AuthorID: 1313320

Received 08.04.2026